

INTERNET KOMMENTARIYLARIDA AN'ANAVIY VA ZAMONAVIYLIKNING LEKSIK TALQINI

Ismoilova Odinaxon A'zamjon qizi
Andijon davlat universiteti tayanch doktranti,
UNIEP NOTM o'zbek va rus tili kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351280>

Annotatsiya: Ushbu maqolada internet kommentariylarining ko'p qatlamliligi, ya'ni an'anaviy va zamonaviy til elementlarini o'zida mujassam etuvchi nutqiy janr ekanligi ilmiy asoslanadi. Tadqiqot davomida You tube platformasidagi real kommentariylarni tahlilga tortish orqali tildagi tayyor leksik birlik (aforizm, maqol va matal) lar va zamonaviy leksik birliklardan internet slanglarining qo'llanilishi hamda ularning leksik-semantik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: lingvistik jarayonlar, nutqiy janr, aforizm, maqollar, matallar, o'g'uz lahjasi, leksema, internet slanglar, zamonaviy til, an'anaviylik, internet kommentariylari.

Аннотация: В данной статье научно обосновывается многослойность интернет-комментариев, то есть их функционирование как речевого жанра, объединяющего традиционные и современные элементы языка. В ходе исследования, посредством анализа реальных комментариев на платформе YouTube, освещаются особенности использования готовых лексических единиц (афоризмов, пословиц и поговорок) и современных лексических единиц — интернет-сленга, а также их лексико-семантические характеристики.

Ключевые слова: лингвистические процессы, речевой жанр, афоризм, пословицы, поговорки, огузский диалект, лексема, интернет-сленг, современный язык, традиционность, интернет-комментарии.

Annotation: This article scientifically substantiates the multilayered nature of internet comments, presenting them as a speech genre that combines both traditional and modern language elements. Through the analysis of real comments on the YouTube platform, the study highlights the use of ready-made lexical units (aphorisms, proverbs, sayings) alongside modern lexical items such as internet slang and explores their lexical-semantic features.

Keywords: linguistic processes, speech genre, aphorism, proverbs, sayings, Oghuz dialect, lexeme, internet slang, modern language, traditionality, internet comments.

Bugungi kunda internet kommentariyalari zamonaviy nutqiy janr sifatida tilshunoslikda alohida ilmiy e'tiborni talab qilmoqda. Aynisa, uning ko'p qatlamliligi, ya'ni birgina kommentariy nutqiy janrining ichida turli davrlarga va turli doiralarga oid leksik elementlarning mavjudligi hamda ularning stilistik-lingvistik jihatlari zamonaviy axborot platformalarida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu jihatlar esa kommentariylarning murakkabligini, o'zgaruvchanligini va raqamli muhitga moslashuvchanligini ko'rsatadi. Shunday qilib, internet kommentariyalari nafaqat axborot almashish vositasi, balki ijtimoiy, madaniy va lingvistik jarayonlarning aks-sadosi sifatida ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Akademik V.V.Vinogradov muloqotda ta'sir bilan birgalikda muhim uch vazifani ta'kidlagan: "Muloqot tildan tashqari, shaxslararo ijtimoiy munosabatlar, his-tuyg'ular va xatti-harakatlarni tartibga soladi. Ushbu faoliyatni tartibga solish nutq yordamida bir kishi tomonidan amalga oshirilishi nutqiy ta'sir etish deyiladi"⁹⁹. Darhaqiqat xoh virtual, xoh haqiqiy hayotda bo'lsin, har qanday muloqotdan ko'zlangan asosiy maqsad ham tinglovchi (platformalarda auditoriya) ga ta'sir etish sanaladi. Tadqiqotimiz davomida biz yuqorida qayd etgan jihatlar You tube platformasidagi real kommentariylarni tahlilga tortish orqali o'z ilmiy tasdig'ini topadi.

⁹⁹ Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики: Сб. статей / В.В. Виноградов. – М.: Высш. шк., 1981. – 320 с.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Internet kommentariylarida aforizmlarning qo‘llanilishi. Barchamizga ma’lumki, tildagi ayrim holatlarda oddiy jumlar bilan emas, balki aforizmlar orqali muloqot amalga oshirilganda ta’sirchanlik nuqtayi nazaridan yuqori natijalarga erishiladi. Aforizm o‘zi nima degan savolga quyidagi ta’rif orqali javob topishimiz mumkin: “Grammatik jihatidan gap holdida shakllangan, xalqning turmush tajribasiga tayanib ma’lum bir shaxs tomonidan yaratilgan qisqa, obrazli barqaror birikmalarga hikmatli so‘zlar (aforizmlar) deyiladi.

Masalan:

*Odami ersang demagil odami,
Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami*¹⁰⁰.

@Дод-ш2ш: Базан утмиши ёмон одамлар узларига яхши келажакни пайдо қилади. (Абу Бақир Сиддиқ разиаллоху анху)¹⁰¹.

Yuqoridagi kommentariyada ham xalifa Abu Bakr Siddiqqa tegishli hikmatli so‘z keltirish orqali auditoriya qatlamiga ekspressiv ta’sir ko‘rsatish nazarda tutilgan.

Maqol va matallarning qo‘llanilishi:

@Мамиржон-цбк: Отни улими итни байрами санларга шунака комент билан жавоб бергим келди¹⁰².

Odatda, maqollar xalqning hayotiy tajribasi, donishmandligi natijasida maydonga keladi. Ular nutq jarayoniga qadar tilda tayyor holda barqaror birikma sifatida mavjud bo‘ladi. Kommentator ham bunday birikmalarni nutqqa tayyor holda olib kiradi. Sharh qoldirilgan kontentda mashhur bozorlardan birining yongani haqidagi videoxabar aks ettirilgan edi. Guruch kurmaksiz bo‘lmaganidek, insonlar bilib-bilmay sharh qoldirgan va aynan o‘sha bozor savdogarlaridan biri unga javoban yuqoridagi sharhni qoldirgan. Ya’ni kishi boshiga kulfat tushsa, kimlardir aybni jabrlanuvchining o‘ziga ag‘darishi va ustidan kulishiga javoban muallif yuqoridagi maqoldan o‘rinli foydalangan.

Matallarning qo‘llanilishi:

*Muhabbat Eliboyeva: Shuning uchun aytiladida; nonvoyxonang bo‘lsa ham ohirgi nonga puling qolgandek tut o‘zingni, deb...*¹⁰³

Kun.uz saytida mashhur xonandaning bir firibgarga chuv tushgani haqidagi post ostidagi kommentariylarning birida ushbu matal ishlatilgan. Shu ma’noda, matallar ham xuddi maqollar singari xalqning hayotini uzoq davrlar mobaynida kuzatish orqali hosil qilingan hayotiy tajribasining ixcham shaklda ifoda topishidir.

Sharhlarda dialektizmlarning qo‘llanilishi:

@munisarozmetova7603: Vapshe zo‘r bizani shevasimiza gap yo‘q. Xazzatib kuldm Temurni takrorlashina¹⁰⁴.

Sezilib turganidek, bu kommentariy bevosita o‘g‘uz lahjasiga mansub sof Xorazm shevasida yozilgan. Bu shevaga xos *-ga* qo‘shimchasining *-a* shaklida, mazza qilib so‘zining o‘rnida *hazzatib* leksemasining qo‘llanilishi bir vaqtning o‘zida ham fonetik ham leksik dialektizmlarga misol bo‘la oladi. Berilgan you tube videning o‘zi ham aynan dialektizmlarga oid bo‘lib, ikki shevada so‘zlashuvchi er-xotin blogerlar o‘zaro Xorazm va Toshkent shevalarini solishtiradilar. Ko‘rinib turibdiki, video va uning ostida qoldirilgan sharh kontekstual mutanosiblikni aks ettirgan.

Internet kommentariylarida zamonaviy leksik qatlamning aks etishi

Sleng va jargonlar. Ma’lumki, adabiy tiling turli nutq uslublarida har biriga xos bo‘lgan ma’lum grammatik shakllar, so‘z yoki so‘z birikmalari, gap va intonatsion vositalar ko‘rinishida uchraydi. Yuqorida zikr etilgan lingvistik birliklar kommunikativ vaziyatdan kelib chiqqan holda maqbul

¹⁰⁰ Nurmonov A. va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili: darslik. — Toshkent: Ilm Ziyoyi, 2010. — 91-bet.

¹⁰¹ https://youtube.com/shorts/3m1NT_Jl_bE?lc=UgziSm3k2rLEQ1kBa7d4AaABAQ&si=uz3MJol9wCPhonT9/.

Murojaat sanasi: 20.01.2026.

¹⁰² https://youtube.com/watch?v=84vrGS33PMQ&lc=Ugve9z5wvVqFt_vByDt4AaABAQ.AVEzIK2vvg1AVFU8hBkTRu&si=PHBT-dphc5F8sBaN: Murojat sanasi: 22.04.2026.

¹⁰³ <https://www.facebook.com/share/1ANkoCR3ZV/>. Murojat sanasi: 01.04.2025.

¹⁰⁴ <https://youtube.com/shorts/Bv2ymFfXP7M?lc=Ugx7TIfuOnA-e-NNhmN4AaABAQ&si=NTdGUUaw8LLJaWSO>. Murojaat sanasi: 19.04.2026.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

variantini qo‘llash orqali nutqda reallashadi. Ommabop kommentariylarni ham so‘zlashuv uslubining yozma shakli ekanligini hisobga olsak, bevosita shu uslubga xos elementlar: argon, jargon, varvarizm, vulgarizm kabi qo‘llanish doirasi chegaralangan leksik komponentlar ishtiroki kuzatiladi. Slang va jargonlar ham ana shular jumlasidandir. Ular ommabop komentariylarda gap ichida aralash holda leksik va sintaktik qurilmalar yoki turg‘un birikmalar holida keladi.

[@ZulfiyaAtajanova-ec1vn](#): *Xorazm legenda AUF*¹⁰⁵.

Bugungi kunda internet slanglar yoshlar orasida yashin tezligida tarqab borayotgan maxsus leksik qatlamlardan biridir. Nutqning bu turi onlayn hamjamiyatda erkin muloqot qilishni osonlashtirishi va ta’sirchanlikni oshirishi buning asosiy sabablaridan sanaladi. Yuroqoridagi jumlada *AUF* so‘zi dastlab nemis tilidan kirib kelgan predlog sanalib, bugungi kunda o‘z ma’nosini o‘zgartirib, butunlay boshqa, ya’ni faxrlanish, maqtanish pragmatik mazmunini kasb etadi. *Legenda* so‘zi esa, *afsona*, *takrorlanmas* degan ma’no-mazmunni ifodlayapti.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, kommentariylar zamonaviy lingvistikaning tadqiqot obyekti bo‘lishiga qaramay, unda an’anaviy leksik vositalar sanalgan maqol, metal, aforizm va dialektizmlardan foydalanish holati ham tez-tez uchrab turadi. Foydalanuvchi nutqda ana shunday tayyor qolip (maqol, metal, afoirzm) lardan foydalanish orqali fikrining to‘g‘ri ekanligini dalillashni maqsad qilsa, zamonaviy leksik birliklarni qo‘llash esa nutqiy tejamkorlikka erishish funksiyasini bajaradi. Internet muloqotida dialektizm elementlaridan foydalanish esa samimiylik belgisi sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики: Сб. статей / В.В. Виноградов. – М.: Высш. шк., 1981. – 320 с.
2. Nurmonov A. va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili: darslik. — Toshkent: Ilm Ziyo, 2010. – 91-bet.
3. https://youtube.com/shorts/3m1NT_Jl_bE?lc=UgziSm3k2rLEQ1kBa7d4AaABAg&si=uz3MJoI9wCPhonT9/. Murojaat sanasi: 20.01.2026.
4. https://youtube.com/watch?v=84vrGS33PMQ&lc=Ugye9z5wvVqFt_vByDt4AaABAg.AVEzIK2vvg1AVFU8hBkTRu&si=PHBT-dphc5F8sBaN: Murojat sanasi: 22.04.2026.
5. <https://www.facebook.com/share/1ANkoCR3ZV/>. Murojat sanasi: 01.04.2025.
6. <https://youtube.com/shorts/Bv2ymFfXP7M?lc=Ugx7TIfuOnA-e-NNhmN4AaABAg&si=NTdGUUaw8LLJaWSO>. Murojaat sanasi: 19.04.2026.
7. <https://youtube.com/shorts/Bv2ymFfXP7M?lc=Ugx7TIfuOnA-e-NNhmN4AaABAg.ABThfdw7eXOADBkmeNayPj&si=2tVJbmLr5GzMsrTU>. Murojaat sanasi: 19.04.2026.

¹⁰⁵ <https://youtube.com/shorts/Bv2ymFfXP7M?lc=Ugx7TIfuOnA-e-NNhmN4AaABAg.ABThfdw7eXOADBkmeNayPj&si=2tVJbmLr5GzMsrTU>. Murojaat sanasi: 19.04.2026.